

УДК 94(47).02

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РУСИ НА КАСПИИ И ЧЕРНОМОРЬЕ IX–X ВЕКАХ

TRADE CONTACTS OF RUS' IN THE BALTIC, CASPIAN, BLACK SEA REGION IN THE 9TH-10TH CENTURIES

Шляховой О.П.¹
Schlyakhovoy O.PСевастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University

Аннотация. Исследование посвящено анализу торговых связей между Древнерусским государством, и племенными союзами, которые впоследствии легли в основу создания государства Русь, а также внешними акторами – Хазарским каганатом, исламскими странами Востока, народами Балтийского моря и Византийской империей в IX–X вв. Особое внимание уделено арабским источникам (Ибн Даста, Ибн Хордадбех, Ибн Фадлан), византийским хроникам и древнерусским летописным свидетельствам. Выявлены основные категории экспортируемых товаров (меха, оружие, живой товар), обоснована гипотеза о существовании двух конкурирующих племенных образований, контролировавших торговые пути. Проведено сопоставление письменных источников с археологическими данными. Сделан вывод о ключевой роли внешней торговли как фактора становления государственности на Руси.

Abstract. The study is devoted to the analysis of trade relations between the Old Russian state and tribal unions, which later formed the basis for the creation of the state of Rus, as well as external actors - the Khazar Khaganate, Islamic countries of the East, peoples of the Baltic Sea and the Byzantine Empire in the 9th-10th centuries. Particular attention is paid to Arabic sources (Ibn Dasta, Ibn Khordadbeh, Ibn Fadlan), Byzantine chronicles and Old Russian annalistic evidence. The main categories of exported goods (furs, weapons, live goods) are identified, the hypothesis about the existence of two competing tribal formations that controlled trade routes is substantiated. A comparison of written sources with archaeological data is carried out. A conclusion is made about the key role of foreign trade as a factor in the formation of statehood in Rus'.

Ключевые слова: Древняя Русь, Хазария, торговые связи, экспорт, импорт.

Keywords: Old Rus, Khazaria, trade relations, export, import.

Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной изученностью темы торговых взаимоотношений между ранними формами государственности на территории Руси и зарубежными центрами, прежде всего, Хазарией, исламским Востоком и Византией. Особое значение имеет сопоставление данных письменных источников с археологическими свидетельствами, что позволяет более полно реконструировать структуру и динамику внешнеэкономических связей Руси в IX–X веках.

В условиях слабой внутренней производящей базы и отсутствия месторождений драгоценных металлов, внешняя торговля стала для древнерусских племенных образований основным механизмом их экономического существования. Об этом свидетельствует, в частности, Ибн Даста: «У Руси нет недвижимого имущества, весь их промысел – торговля» [1, с. 32]. Он также упоминает работоторговлю как один из важнейших источников дохода: «Они приходят на кораблях, захватывают славян и продают их в Хазеран или болгарам» [1, с. 30].

Сообщения Ибн Хордадбега дополняют сведения об экспортируемой продукции, включая меха и оружие, и описывают маршрут: «Купцы русов, происходящие из славян, перевозят бобровые и лисьи меха, мечи, направляясь от отдаленных славянских земель к Румийскому морю, проходят через Хамлидж, город хазар, где платят десятину, далее – к морю Джурджана, а затем часть товаров переправляют на верблюдах в Багдад...» [2, с. 84].

О существовании устойчивых торговых маршрутов свидетельствует и Ибн Фадлан, указывая на наличие у русов мечей франкского происхождения: «Их мечи – плоские, бороздчатые, франкские...» [3, с. 68]. Географическое распределение оружия у северных племен

¹ Научный руководитель – Хлевов Александр Алексеевич, доцент, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

соотносится с археологическими находками, преимущественно сосредоточенными на севере Руси [3, с. 23]. Напротив, на юге более распространены сабли – оружие, созданное для конного боя [2, с. 64–65]. В совокупности с разграничением между славянами и русами, характерным для арабских источников [1, с. 32], [3, с. 84], это позволяет предположить наличие двух племенных конфедераций, конкурировавших за контроль над ключевыми торговыми артериями. Вероятно, каждая из них пользовалась поддержкой различных внешнеполитических акторов, обеспечивавших поставки вооружения или их прямую продажу.

Такое предположение подтверждается летописными свидетельствами. В «Повести временных лет» сообщается: «В 859 году варяги брали дань с чуди, словен, мери, кривичей; а хазары – с полян, северян и вятичей» [5, с. 17]. Эти данные указывают на двоякий характер внешнего контроля – северного (варяжского) и южного (хазарского). Восстание против варягов с последующим приглашением Рюрика может рассматриваться как результат достижения компромисса между этими силами в вопросах распределения торговых доходов.

Описание путей в Никоновской летописи [6, с. 3] и «Повести временных лет» [4, с. 12] демонстрирует знание маршрутов, соединяющих Балтику, Черное и Каспийское моря, в том числе через Волгу. Эти пути использовались как для экспорта, так и для импорта, что также указывает на широкие познания русов о речном судоходстве.

Трактат Константина Багрянородного «Об управлении империей» также содержит информацию о торговом обмене, указывая на важность поставок скота с юга: «Русы заботятся о мире с печенегами, поскольку покупают у них скот, чего нет в их земле» [4, с. 4]. Это свидетельствует о потребностях древнерусских территорий в импортных товарах, обеспечивавших продовольственную безопасность.

В IX–X вв. Древнерусское государство находилось в фазе активного становления, при этом торговля играла системообразующую роль для Руси как для раннеклассового государственного образования. Торговые связи не только обеспечивали ресурсную базу, но и формировали предпосылки политической консолидации. Противостояние между северной и южной конфедерациями, завершившееся военным походом князя Олега на Константинополь и заключением торгового соглашения с Византией в 907 году [4, с. 25–28], стало одним из ключевых шагов на пути укрепления международного статуса Руси.

В последующем Древнерусское государство предпринимало целенаправленные усилия по укреплению своего влияния на Волжско-Каспийско-Черноморскую и Дунайскую торговлю в период правления князя Святослава. Но потерпело неудачу вследствие переоценки собственных сил [7, с. 30]. В то же время целеустремленность Святослава в усилении контроля над уже существующими путями торговли и установление контроля над новыми указывает на то, что торговля была, вероятно, основным источником поступления средств в княжескую казну.

Источники и литература (References):

1. Абу Али Ибн Бен Омар Ибн Даста. Известия о хазарах, бургасах, болгарях, мадьярах, славянах, и руссах. М.: Амрита-Русь, 2024. 175 с.
2. Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г. Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. 3 / Под ред. А.В. Подосинова. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2009. 250 с.
3. Кирпичников А.Н. Мечи и сабли. М.: Книга по требованию, 2023. 143 с.
4. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1991. 69 с.
5. Лихачев Д.С., Творогов О.В. Повесть временных лет. СПб: Вита Нова, 2012. 507 с.
6. Никоновская летопись. СПб: Археологическая комиссия, 1862. 256 с.
7. Шляховой О.П. Военное искусство Древней Руси IX–XII вв. // Сборник материалов VII Всероссийской научной конференции с международным участием "Потемкинские чтения". Севастополь: 2024. С. 28–31.